

TUDO QUE É HUMANO JÁ NOS FOI MAIS ESTRANHO

*Alberto Oliva**

Domingues, Ivan. *Epistemologia das Ciências Humanas – Tomo I: Positivismo e Hermenêutica*. São Paulo: Loyola, 2004. 671 p.

1. HÁ UMA INTRUSÃO DA FILOSOFIA NAS CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS?

Ivan Domingues é o maior filósofo das ciências sociais brasileiro. Conhece profundamente a tradição epistemológica francesa e transita com desenvoltura pela Filosofia Analítica. A despeito de seu livro *Epistemologia das Ciências Humanas – Tomo I: Positivismo e Hermenêutica* se devotar ao pensamento de dois *founding fathers* da sociologia – Durkheim e Weber – seu universo de autores e questões é bem mais abrangente. O livro se ocupa com igual competência tanto dos desafios metodológicos quanto dos temas substantivos. E tem o mérito de iluminar traços distintivos das obras de Durkheim e Weber que costumam ser negligenciados por estudos que passam ao largo da problemática dos fundamentos filosóficos.

A obra de Domingues se reveste de importância especial em virtude de no Brasil ser bissexta a reflexão filosófica sobre as ciências humanas e sociais. Sem falar que é forte a propensão a se acreditar, seguindo as pegadas de um estudioso da envergadura de Florestan Fernandes, que a cientificidade da sociologia se constrói por oposição à reflexão de cunho filosófico depreciada como especulativa. É lamentável que os autores tão criteriosamente dissecados por Domingues sejam bastante lidos no Brasil sem que se preste a devida atenção nos componentes epistemológicos e filosóficos de suas obras. A verdade é que a falta de efetivo diálogo entre filosofia e ciências humanas e sociais causa prejuízos intelectuais a todas.

Em seu intento de identificar e esquadrihar o substrato filosófico desses dois grandes mestres do pensamento social, Domingues não pretende, à maneira

* Professor Doutor do Departamento de Filosofia do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro. *E-mail*: aloliva@uol.com.br

de Althusser, mostrar que a filosofia invade a seara das ciências sociais para tirar proveito de suas eventuais fraquezas conceituais e de suas debilidades explicativas. O interesse especial que a filosofia demonstra pelas ciências humanas e sociais não decorre de estarem imersas num interminável *Methodenstreit* e sim de os temas por elas tratados, e os modos com que os abordam, encerrarem enorme importância para a reflexão filosófica sobre o *ser* – individual e social – do homem. Além disso, ao se mostrarem filosoficamente impregnadas tais ciências deixam claro que em seu interior a análise conceitual é tão importante quanto a pesquisa empírica. Identificar o que Collingwood em *Essays on Metaphysics* apropriadamente chamou de *pressuposições absolutas* é fundamental para se compreender como em ciências humanas e sociais autores lidando nominalmente com os mesmos problemas e fatos chegam a teorias discrepantes e/ou excludentes. A incomensurabilidade que subsiste entre renomadas teorias humano-sociais torna patente que incompatíveis pressupostos filosóficos estão na origem de suas escolhas metodológicas e de suas assunções ontológicas. A verdade é que a lógica e a *empeiria* não são suficientes para reconstruir teorias de ciências que se debruçam sobre fatos que se oferecem pré-interpretados. Investigar *fatos falantes*, portadores de significatividade intrínseca, com os quais o pesquisador pode entabular intercâmbio crítico-comunicativo, suscita questões filosóficas especiais.

Ostentando grande desvelo reconstrutivo, o trabalho dissecador de Domingues evita manifestar simpatias imotivadas ou antipatias gratuitas. Sua preocupação não é a de ser neutro e sim a de apreender o que cada autor *realmente quis dizer* com atenção especial para o tipo de fundamentação filosófica que subjaz ao estilo de pensamento sociológico que cada um procurou desenvolver. Longe de ser sintoma de ecletismo ou de indefinição filosófica, o cuidado em expor com fidedignidade os vários autores discutidos no livro mostra o apreço pela modalidade de reconstrução racional que não perde de vista a dialética entre identidade e diferença. Domingues exhibe, da primeira à última página, o cuidado metodológico que precisa tomar o estudioso que deseje apreender a riqueza explicativa dos grandes mestres do pensamento social. A obsessão de Domingues em filiar Durkheim e Weber a correntes do pensamento filosófico faz parte da proposta tácita de caracterizá-los não só como cientistas mas também como filósofos. Nada tem a ver com pespegar rótulos. Um profícuo trabalho de filosofia das ciências sociais, como o de Domingues, destaca-se pela capacidade de identificar as escolhas epistemológicas, ontológicas e metafísicas que levam à produção de determinado tipo de teoria sobre os fatos da vida associativa.

2. POR TRÁS DO EMPIRISTA, O RACIONALISTA (OU KANTIANO)

Já de saída é importante observar que, contrariando a visão tradicional que se tem de Durkheim, Domingues o apresenta como mais próximo de Kant que do empirismo e do positivismo. Não há dúvida de que se o comparamos a Marx e Weber, Durkheim é o que mais se aproxima da concepção indutivista de ciência. Pode-se facilmente constatar que sua metodologia, tal qual propalada em *Les Règles de la Methode Sociologique*, está atrelada aos princípios básicos da gnosiologia empirista clássica. Por ser um ardoroso defensor da visão de que a sociologia é uma ciência observacional e indutiva, fica difícil desvincular o Durkheim metodólogo da filosofia da ciência empirista. Isso não significa que tenha produzido suas teses substantivas seguindo à risca o que prescrevem o *Novum Organum* de Bacon e o *A System of Logic* de Mill. Por mais que Durkheim defenda programaticamente uma concepção indutivista de cientificidade, seus principais resultados explicativos foram, em boa medida, alcançados por meio do recurso a sofisticados processos de construção teórica. Algumas de suas mais importantes teses não têm como ser validadas com base nos procedimentos empiristas professados em seus textos metodológicos. Parafraseando Domingues, pode-se dizer que por trás do empirista encontra-se o sociólogo metafísico-especulativo. O inegável é que há uma clara dissonância cognitiva entre as posições metodológicas perfilhadas por Durkheim e a forma com que conduziu suas pesquisas. É nítido o desencontro entre o indutivismo presente nos textos metodológicos e a ousadia conjectural com que formulou suas teorias sobre, por exemplo, o suicídio e a religião.

Em que pese sua metodologia ser ostensivamente indutivista, Durkheim constrói em suas “obras empíricas” – *De la Division du Travail Social*, *Le Suicide* e *Les Formes Élémentaires de la Vie Religieuse* – teorias que, na avaliação mais otimista, não são suficientemente respaldadas nos fatos, que não têm como ser validadas à luz dos requisitos epistêmicos estatuídos pelo empirismo. Uma leitura meticulosa, com lupa filosófica, torna manifesto o caráter metafísico de algumas das mais importantes teses defendidas nessas obras. Basta cavoucar até uma média profundidade para localizar os pressupostos filosóficos nelas tacitamente atuantes. O livro de Domingues é, em termos *arqueológicos*, uma valiosa análise filosófica do projeto de cientificizar a sociologia. Não se extravia do essencial dispensando atenção imerecida à metodologia programática de Durkheim. Tem ciência e consciência de que as teses capitais das obras de Durkheim não têm como ser justificadas – por mais que nelas se reitere nominalmente o papel crucial da observação e da indução – por procedimentos que se encaixem nas estreitas bitolas do

empirismo metodológico. Aliás, esse desencontro entre as posições metodológicas enfaticamente defendidas e as técnicas efetivamente utilizadas nas pesquisas pode ser detectado até na obra de cientistas naturais. O célebre *dictum* de Newton – *Hypotheses non fingo* – está em manifesto desacordo com o modo pelo qual o grande físico conduziu suas pesquisas e alcançou seus principais resultados.

Por ser um estudo metuculoso do substrato filosófico da obra de Durkheim, o livro de Domingues distingue entre o que uma corrente de pensamento diz que metodologicamente se deve fazer e o que *de facto* faz quando elabora teses substantivas sobre realidades específicas. Se em suas obras empíricas Durkheim exhibe uma inesperada ousadia explicativa que vai muito além de tudo que a observação poderia oferecer em apoio a suas teorias, não faz sentido defini-lo como um empirista. Seu endosso do indutivismo representa no fundo uma adesão à retórica fatualista que, de Bacon em diante, se tornara hegemônica na caracterização da cientificidade. A retórica empirista, convenientemente confundida com a racionalidade científica, cumpria à época de Durkheim a missão ideológica fundamental de evitar que o estudo, com aspiração a ser científico, corresse o risco de receber a pecha de especulativo. À semelhança de Newton, Durkheim genuflete diante dos fatos venerados como sagrados no altar da metodologia sem, no entanto, se constranger, no território da pesquisa substantiva, em construir profanos castelos teórico-especulativos. Se fizermos a distinção entre o que prescreve sua metodologia e o que acaba sendo feito em suas “obras empíricas”, justifica-se o esforço de Domingues de afastar de Durkheim o cálice de bronze do empirismo para aproximá-lo da taça de cristal do racionalismo ou do kantismo.

Contrariando a visão predominante sobre a obra de Durkheim, Domingues se dá conta de que entre a terra dos fatos e o céu da teoria há muito mais especulação do que nos leva a crer o entusiasmo com que o sociólogo francês defende a metodologia empirista. Opiniões como as de Hirst (1975, p. 97) – Durkheim perfilha uma ingênua concepção indutivista de ciência que descarta do papel das teorias na observação dos fatos sociais – e de Taylor (1982, p. 203) – Durkheim professou uma epistemologia cruamente empirista e indutivista em claro descompasso com a ontologia realista de suas principais obras – são as mais comuns e mais superficiais. O livro de Domingues é um contraponto lúcido a essas avaliações ingênuas. Já Catlin (1938, p. xiv) vê na postulação durkheimiana de uma consciência coletiva inobservável um manifesto afastamento de seus métodos. Douglas (1967, p. 153) chega a afirmar que Durkheim, embora pretendesse usar o método indutivo, lançou mão em *Le Suicide* de um método de hipóteses que nada contém de científico. Estas últimas são leituras típicas de autores plasmados por culturas filosóficas profundamente

marcadas pela hegemonia empirista. Em choque com algumas das mais conhecidas declarações metodológicas de Durkheim e até com o que pratica em seus trabalhos empíricos, Schmaus (1994, p. 91) recusa-se a ver no sociólogo francês tanto o falsificacionista ingênuo quanto o indutivista *naïf*. Consegue detectar na obra de Durkheim posições metodológicas muito próximas do racionalismo crítico de Popper: “os resultados alcançados são sempre provisórios e podem ser desbancados amanhã”. Esta variedade de avaliações evidencia por que a tarefa abraçada por Domingues – de enquadrar filosoficamente a sociologia de Durkheim – nada tem de trivial. E seu afastamento da leitura empirista/positivista de Durkheim tem o mérito, entre outros, de evitar o lugar comum.

Por mais que o grande sociólogo francês tenha feito concessões ao empirismo em seu programa metodológico, jamais deixou, no fundo, de se filiar à tradição racionalista que de Descartes a Bachelard, passando por Duhem, sempre exerceu papel filosófico modelador na história da filosofia francesa. Quando Domingues corretamente se coloca contra a satanização de que tem sido vítima o positivismo nada mais faz que reconhecer que Comte nunca foi o fatalista ingênuo que tantos críticos se esmeraram em grosseiramente caricaturar. No século XIX, Comte foi praticamente o primeiro filósofo da ciência a apregoar alto e bom som que toda observação, da mais trivial a mais complexa, demanda uma teoria, que fatos só podem ser identificados à luz de uma teoria. E quem ficou com os louros da autoria foi Popper...

Tem razão Domingues quando sublinha, ao lado da forte presença dos componentes racionalistas, a existência de traços kantianos na obra de Durkheim. O fato de “inverter” muitas das teses éticas defendidas pelo grande filósofo alemão, *socializando* o imperativo categórico, ajuda a identificar uma matriz importante da sociologia durkheimiana. Se *a fons et origo* da moralidade é a sociedade, é ela que tem o poder de fazer com que as normas sejam introjetadas e respeitadas, já que é ela que impõe sanções aos (comportamentos) desviantes. O imperativo categórico não é a consciência autônoma livremente se impondo determinadas regras e sim a sociedade as impingindo de fora. Pode-se por isso dizer que há em Durkheim uma concepção *oversocialized* de homem. Da religião ao conhecimento, tudo é social na sua essência. Até Deus nada mais é que a sociedade transfigurada. O detalhe que separa Durkheim da sociologia da ciência cognitiva é que ele é adepto do construtivismo social, mas não do construtivismo epistemológico. Tudo isso e muito mais foi muito bem problematizado no livro de Domingues.

3. A MATRIZ HERMENÊUTICA DA SOCIOLOGIA COMPREENSIVA

A Max Weber Domingues dedica uma extensiva análise repleta de comentários elucidativos. Não há como negar que o grande sociólogo alemão é, por várias razões, um autor mais marcadamente filosófico que Durkheim. A começar que Weber não se empenha como Durkheim em aderir a um critério de demarcação que separe nitidamente a sociologia da filosofia. Além do mais, a metodologia que propõe, independentemente de ser ou não exatamente a mesma que aplica, é muito mais sofisticada que a nominalmente defendida por Durkheim. Do *Gedankenexperiment* à técnica compreensiva de captação do sentido da ação, passando pelo tipo-ideal, há, em Weber, uma constelação de questões de enorme relevância filosófico-epistemológica. Não por acaso, suas teses genericamente rotuladas como metodológicas continuam despertando enorme interesse até fora da sociologia. A preocupação em desenvolver técnicas de pesquisa capazes de lidar com a singularidade dos fatos sociais, histórico-culturais, sem desprezar a busca de causas, sem desprezar a identificação de uniformidades ou regularidades empíricas, dá um papel de destaque a Weber na história das ciências sociais. E torna difícil subsumir a sociologia de Weber a uma só matriz filosófica.

Assim como Durkheim recebeu, como vimos acima, as formas mais discrepantes de avaliação, com Weber acontece algo parecido; só que por razões diferentes. A metodologia acoplada à sociologia compreensiva suscita muita desconfiança nos círculos positivistas e empiristas. A análise de Domingues enfatiza os vínculos de Weber com a hermenêutica. E isso ajuda a entender por que os guardiões empiristas e positivistas do *método empírico* sempre se opuseram de modo incisivo aos procedimentos típicos defendidos pela sociologia compreensiva. Lazarsfeld e Oberschall (1965, p. 185-98) consideram o conceito de *sentido* “metafísico” e incapaz de passar pelo escrutínio da comprovação empírica. A partir de motivações igualmente “positivistas”, Rudner (1966) e Abel (1948) fazem importantes restrições à categoria de sentido reconhecidamente vital a *verstehende Soziologie*.

Neurath (1973, p. 357) chega a proclamar que “em Weber, a imersão empática aparece no lugar da ciência. Mas tal atividade poética não pode ser submetida a teste ou controle empírico e nem pertence à explicação científica”. As reações dos positivistas e dos empiristas a Weber mostram que Domingues está coberto de razão ao vinculá-lo à Tradição Hermenêutica. Weber se filia de modo muito original à filosofia continental européia. É questionável que faça “concessões” ao empirismo/positivismo. O mais apropriado é reconhecer sua preocupação em preservar o método empírico naquilo que tem de essencial

para a produção de boa ciência. O fato de um neopositivista como Neurath, que foi um grande estudioso da filosofia das ciências sociais, ser crítico acerbo de Weber torna patente o quanto o sociólogo alemão se afastou do que defendem o empirismo e o positivismo.

O empenho de Domingues de prospectar um subsolo hermenêutico no sistema sociológico de Weber esclarece muitas facetas cruciais não só de sua metodologia como também de suas teses substantivas. É sintomático que a tentativa weberiana de conciliar *compreensão* vicária e *explicação probabilística* tenha também recebido críticas virulentas dos setores “antipositivistas”. Winch (1976, p. 111-20) e Schutz (1967), para citar apenas dois importantes teóricos das ciências sociais, fazem restrições ao projeto epistemológico, que é discutível que seja o de Weber, que concede à noção de sentido um valor metodológico que o subordina à inserção em modelos estatísticos de explicação. A subordinação velada do *princípio de significação* ao de *frequência* seria uma capitulação tácita ao positivismo. O que se constata é que quanto mais empirista se é mais se rechaçam os componentes hermenêuticos da metodologia weberiana e quanto mais antipositivista mais se questiona o espaço supostamente generoso que ele abre para a explicação causal. A matriz hermenêutica buscada por Domingues ajuda a entender a antipatia de empiristas e positivistas por Weber e por que wittgensteinianos como Winch e husserlianos como Schutz repelem a boa acolhida que, na opinião deles, os cânones “empiristas/positivistas” continuam recebendo numa sociologia que se pretende *compreensiva*.

Para poder localizar por trás do hermeneuta o positivista, muitos autores avaliam negativamente qualquer proposta metodológica que atribua importância a técnicas empíricas de investigação. Caso se endosse as teses que passaram a ser propaladas pelas filosofias da ciência auto-intituladas pós-positivistas, é inevitável que qualquer dos procedimentos defendidos pela *received view* (Suppe) ou pela *standard view* (Scheffler), sejam desqualificados como “positivistas”. Mas até que ponto se justifica tachar um preceito básico como o da verificação/confirmação de hipóteses como uma descabida exigência empirista? O fato de Weber preservar em sua teoria da ciência regras metodológicas que muitos menosprezam como idiossincrasias do positivismo e do empirismo, não da ciência *an sich*, em nada se choca com a proposta engenhosa de Domingues de atrelá-lo à Hermenêutica. Ao se confundir verificacionismo, enquanto critério de cientificidade próprio do positivismo lógico, com a defesa de procedimentos de qualificação de hipóteses à luz da evidência positiva recolhida, fica fácil criticar Weber como criador de uma metaciência que não vai às últimas conseqüências em sua rejeição do empirismo. Se Weber propusesse uma metodologia puramente compreensiva, voltada para a

decifração do singular, sem preocupação em gerar hipóteses gerais e em respaldá-las empiricamente, o que de essencial distinguiria sua sociologia – com sua aspiração a ser ciência – das filosofias que o influenciaram? Weber pode não ter conseguido forjar uma metodologia instrumentalmente eficaz para as ciências sociais, mas tem o inegável mérito de ter elencado os tipos de problema com que têm de lidar e quais as técnicas de pesquisa, ainda que falhas e precárias, que lhes cabe aplicar no estudo da ação social.

Com todo cuidado taxonômico, Domingues caracteriza Weber “como o maior expoente da hermenêutica nas ciências sociais”. Isto muito ajuda a entender a matriz filosófica em torno da qual se forma a sociologia compreensiva. Só que isso não é suficiente para caracterizar o projeto weberiano de ciência. O tipo-ideal não tem como ser visto como uma técnica de pesquisa portadora de identidade hermenêutica. Para Weber, a explicação sociológica precisa mostrar adequação tanto no plano do sentido (*Sinnhaft adeq̄iat*) quanto no causal (*kausal adeq̄iat*). O fato de a problemática do *sentido* não ser mero acréscimo ornamental não desvaloriza a atividade voltada para o estabelecimento de nexos causais. A captação de sentido e a identificação de uniformidades detêm, cada uma a seu modo, poder elucidativo.

As avaliações que os autores positivistas e antipositivistas fazem das propostas metodológicas de Weber tornam patente o quanto é difícil enquadrar filosófica e epistemologicamente a sociologia compreensiva. Se procurar estabelecer nexos causais, se preocupar com a frequência de ocorrência dos fenômenos sociais e insistir na importância da confirmação empírica são genes positivistas, então estudiosos como Winch e Schutz estariam cobertos de razão nas críticas a Weber. Só que este tipo de decifração do genoma epistemológico é bastante questionável. O mais acertado é perfilhar com Domingues a visão de que a filosofia em torno da qual se organiza a sociologia de Weber se filia à Hermenêutica. Não se pode, no entanto, descuidar que Weber propõe procedimentos – como, por exemplo, experimentos mentais e tipos-ideais – que por um lado não têm como ser atrelados ao positivismo e, por outro, não derivam diretamente da tradição hermenêutica de pensamento. A proposta de Weber não se limita a incorporar elementos de duas Tradições epistemológico-filosóficas; constitui uma forma inventiva de lidar com os desafios especiais suscitados pelos fatos pré-interpretados com os quais lidam as ciências humanas e sociais.

A caracterização que Domingues faz de Weber leva em conta que os filiados à tradição empirista o acusam de ter sucumbido, na defesa de determinados procedimentos metodológicos, às tentações metafísicas do *idealismo* e do *Historismus* enquanto os antipositivistas sublinham sua incapacidade de libertar-se totalmente das peias de uma “metodologia

causalista” considerada inadequada as *Geisteswissenschaften*. Os que aderem aos princípios basilares da metaciência empirista fazem severas restrições a Weber por acolher, conforme mostra Domingues, ingredientes da Escola Hermenêutica, por deixar de dar primazia à observação, ao controle das variáveis comportamentais exteriores, à técnica indutiva etc. Outhwaite (1975, p. 11) salienta que “a idéia de um método interpretativo *verstehende* se coloca contra o método de explicação causal e sintetiza uma hostilidade caracteristicamente alemã ao pensamento social “positivista” dominante na França e Inglaterra e representado por homens como Augusto Comte e J. S. Mill”. É discutível se o que Weber preservou do que genericamente se tem chamado de positivismo é indispensável à atividade científica ou não passa de “positivismo”.

Não creio que gere contestação a visão de que o embasamento filosófico adotado por Weber é, em comparação com o que foi defendido pelos outros *founding fathers*, mais consentâneo com as especificidades das ciências humanas e sociais. E que a riqueza e a fragilidade do instrumental analítico e metodológico desenvolvido por Weber decorrem de promanarem de duas tradições filosóficas de difícil conciliação nos seus pressupostos e procedimentos. Em defesa de Weber se pode sublinhar que em virtude de os fatos sociais se apresentarem pré-interpretados é fundamental elaborar técnicas de captação de sentido sem negligenciar a identificação das regularidades com que ocorrem. O “dualismo” weberiano, mais que um defeito, é resultante da necessidade de lidar com a complexidade, variabilidade, significatividade e historicidade dos fenômenos sociais e culturais. A falta de uma teoria unificadora em Weber não merece ser vista como uma deficiência e sim como expressão do reconhecimento de que o desafio é conferir inteligibilidade a uma realidade complexa cheia de sub-realidades cujos elos muitas vezes precisam, mais que ser identificados, reconstruídos. A dificuldade de conciliar uma técnica compreensiva, voltada para a captação do sentido, com uma metodologia que constrói tipos-ideais está longe de ter sido superada. As tipologias que se propõem a organizar os dispersos e complexos fatos sociais têm mais eficácia operacional que a aplicação de técnicas compreensivas voltadas para a apreensão de sentidos.

Florestan Fernandes quando analisa a sociologia na Alemanha defende a tese de que ali as *complicações* das correntes filosóficas retardaram ou tornaram mais espinhoso o processo de fazer da sociologia uma ciência. Esta avaliação está presa à visão de que o empirismo, fortemente presente na fase inicial de formação da sociologia francesa, reproduz a racionalidade científica *qua tale*. Só isso explica por que, na opinião de Florestan, na corrida pela cientificidade a França surge como mais avançada. Cabe, além do mais, ter presente que o modelo metodológico observacionista/indutivista parece mais

próximo da ciência, menos complicado filosoficamente, por mostrar tendência a simplificar o processo de produção do conhecimento. Encarar a “via francesa” como mais próxima da ciência é fruto da ocupação de um lugar filosófico. O livro de Domingues tem o mérito de mostrar, em contraposição ao que sustenta Florestan, que a busca de cientificidade está, nos pais fundadores, sempre atrelada a filosofias que fornecem as *pressuposições absolutas* com base nas quais se opta por um tipo de reconstrução explicativa da vida social. Não são as *complicações filosóficas* que dificultam a conquista da cientificidade. Demonstrando especial apreço pela retórica factualista, Florestan não se dá conta de que a sociologia de Durkheim não é menos filosófica que a de Weber; que o fato de uma sociologia ser plasmada pelo empirismo não a torna mais científica que a modelada, como mostra Domingues, pela hermenêutica. Teorias sociais, mesmo quando apresentadas como derivadas da experiência, se organizam em torno de determinadas *background assumptions* de natureza filosófica.

Na Alemanha, o dualismo, introduzido por Kant, entre o mundo da *Natur* e o da *Kultur* ou do *Geist*, que engloba a “a razão prática”, os valores e os problemas da significação da ação, colidia frontalmente com as atitudes epistemológico-ontológicas assumidas pelo naturalismo. O monismo e o naturalismo – só há um método para todas as ciências, o natural e o social formam uma só realidade – não têm como ser conciliados com o *substrato* filosófico do kantismo que tanta influência exerceu sobre Weber. Na linha do que defende Domingues, é importante ressaltar o influxo que o kantismo exerceu – nas figuras de Sigwart, Dilthey, Jellinek, Windelband e, especialmente, Rickert – sobre algumas das mais importantes posições metodológicas assumidas por Weber. Bendix (1962, p. 474) sublinha que em Weber a problemática do sentido (*Sinn*) desponta como vital à compreensão do comportamento do homem na sociedade.

Por mais que Weber tenha feito concessões ao empirismo/positivismo, não há como deixar de concordar com Domingues que a sociologia compreensiva desponta como a aplicadora, no estudo dos fatos da vida associativa, das idéias centrais da hermenêutica. Não dá para caracterizar Weber, nem mesmo pinçando passagens de seus textos metodológicos, como simpatizante do empirismo. Nesse sentido, nele não há como encontrar uma cisão, como a detectável em Durkheim, entre o metodológico e o substantivo. A meta de Weber é desenvolver uma metodologia especial capaz de lidar tanto com o *sentido* quanto com a *causa*; é superar a contraposição, que tanto alimentara o *Methodenstreit*, entre o idiográfico e o nomotético. A categoria de *sentido subjetivo* da ação social não vem apenas se sobrepor à busca de uniformidades exteriores de comportamento. Não há como negligenciar o fosso profundo que

existe entre o objetivismo externalista durkheimiano e a sociologia devotada à compreensão do *sentido subjetivo*.

Como o estabelecimento de conexões causais em ciências sociais é insuficiente, Weber confere papel crucial à formulação de conexões de sentido via *Verstehen*. Se Durkheim e Weber compartilham em seus modelos metodológicos a preocupação com o registro de uniformidades/regularidades, a diferença fundamental é que atribuem diferentes graus de importância aos procedimentos de generalização por meio dos quais se estabelece a vinculação nômica ou estatística entre os fatos. Por essa razão, não se pode deixar de reconhecer, como faz o livro de Domingues, o papel decisivo que cabe à *atividade compreensiva* na dinâmica de produção das *Geisteswissenschaften*. Aron (1950, p. 244) é de opinião que “todo esforço de Weber (...) levou ao seguinte problema: a partir de que condições, dentro de que limites, um juízo baseado na compreensão pode ser considerado válido para todos, isto é, verdadeiro?” E não há como considerar tal tipo de objetivo como positivista (com ou sem aspas). Como bem arremata Aron, o traço distintivo das realidades inteligíveis é que se prestam sempre a uma multiplicidade de interpretações”.

À diferença da sociologia de Durkheim que desconsidera a *significatividade intrínseca* aos fatos sociais, a sociologia compreensiva prioriza a apreensão do sentido dado à ação pelo agente. Ao pesquisador é atribuída a missão de, para além da identificação de regularidades, *re-significar* os conteúdos encontrados nos “objetos” estudados. Quer isto dizer que o cientista social não só observa a realidade, a partir de um quadro axiológico específico, como também entabula *diálogo* com o que investiga. Isto acaba sendo inevitável em virtude de os fatos sociais, por serem pré-interpretados, precisarem ser *causalmente* explicados e *significativamente* compreendidos. Como bem enfatiza Domingues, são claras as afinidades desse tipo de visão metodológica com o arcabouço filosófico da Escola Hermenêutica. Sem resvalar para qualquer tipo de psicologismo, Weber espousa a tese de que o social não são apenas articulações uniformes entre fenômenos ou fatos concebidos como *choses*. *Social* é também o que se passa no plano *interno* (mas intersubjetivável) da consciência do sujeito, não o que desponta como pertencente a uma *consciência coletiva auto-subsistente*. Aliás, o individualismo metodológico perfilhado por Weber faz com que descreia da necessidade de se postular a existência de entidades supra-individuais a não ser que o sujeito paute sua ação por essas entidades como se existissem *per se*.

Ao dar primazia à *compreensão*, Weber não tem como deixar de buscar construir pontes entre as locações macroscópicas e os eventos localizados no plano da consciência individual. Cabe, no entanto, não esquecer que o social é também fabricado *na* consciência e se exterioriza como intercâmbio de sentidos

entre consciências. Para Weber, reconhecer a consciência e o fluxo simbólico entre as consciências como constitutivos do *social* não equivale a sucumbir a alguma forma de psicologismo em virtude de não estarem propriamente em questão os processos mentais (e até fisiológicos) que possibilitam a construção de sentidos e seus modos de difusão. O que lhe interessa é criar um método que se mostre capaz de lidar com a atividade social de produção de sentido e não com fatos psicológicos e fisiológicos. São esses traços que nos levam a concordar com a análise de Domingues de que os fundamentos filosóficos da sociologia compreensiva são providos pela hermenêutica.

A ação é meramente reativa, sem maior importância para a sociologia, caso não contenha sentidos subjetivos fabricados e codificados pela gramática da vida social. A desconsideração de Durkheim pelas intenções o levou a entender o fato social como fator que se impõe de fora às consciências individuais, e não como fruto da construção de sentidos por um sujeito, tendo em vista o *outro*, em contextos específicos de interação. Se o *particular*, o *individual*, em suma, o idiográfico, desempenha função essencial no processo de compreensão sociológica fica difícil sustentar a tese de que a sociologia compreensiva preserva um relacionamento ambíguo com o positivismo. O *geral* induzido tem sua serventia condicionada à elaboração de teorias que se mostrem também capazes de apreender a *adequação de sentido*. Até porque o *geral* interessante é o que, na construção da explicação científica, aparece em inextricável associação com os procedimentos dedicados a capturar as peculiaridades subjetivas e culturais que se manifestam nos eventos com a marca da historicidade. A sociologia não deixa de ser uma ciência generalizadora, mas os constituintes das seqüências causais devem ser apreendidos em sua singular interconexão histórica de sentido.

Para Weber, o simples registro de uniformidades ou de variações simultâneas, por mais que se revele importante e capaz de dar respaldo a generalizações, não mais desfruta da condição de objetivo final da investigação. Há uma famosa passagem na qual Weber (1974, p. 95) proclama que “para as ciências exatas da natureza, as “leis” são tanto mais importantes e valiosas quanto mais universal é sua validade. Para o conhecimento da base concreta dos fenômenos históricos, as leis gerais, por serem as mais desprovidas de conteúdo, são freqüentemente as menos valiosas. Isso se deve ao fato de que quanto mais vasto é o domínio de validade de um conceito de espécie tanto mais se afasta da realidade concreta. Para poder abarcar o elemento comum do maior número possível de fenômenos, deverá ser necessariamente o mais abstrato possível e, por extensão, pobre de conteúdo. O conhecimento do geral jamais tem valor por si próprio nas ciências culturais”.

A generalidade, exprimível em termos estatístico-indutivos, tem serventia por mostrar com que tipo de regularidade o sentido reconstrutivamente captado ocorre. Só que pouco valor tem a descoberta de seqüências regulares de comportamento que não reconhece que se deve privilegiar o jogo de sentidos típico das ações sociais e históricas. O crucial é a apreensão das condições particulares de *significação* que fazem do fenômeno social uma manifestação histórico-cultural e não mera ocorrência (natural). Em apoio à caracterização que Domingues faz de Weber – filiando-o à hermenêutica – pode-se recorrer à argumentação de Aron (1970, p. 82): “o positivismo sente-se tentado a considerar *essenciais* as características que são universais (...) no início de sua investigação escolhe a característica mais óbvia ou mais freqüente e espera atingir uma definição completa no momento oportuno (...) Ao contrário, no trabalho de Weber, mais que em sua teoria, o tipo ideal é empregado com o fito de descobrir *aspectos únicos* de cada fenômeno histórico”.

A desconsideração da problemática do sentido no âmbito das correntes positivistas/empiristas e afins, é uma decisão que só pode ser tomada em virtude de o *essencial* estar sendo por elas identificado ao *freqüente*. Uma ciência social estritamente generalizadora é a que se satisfaz em determinar a quantidade de vezes que algo ocorre. Só que generalizações em ciências sociais raramente podem ser tomadas como ponto final da investigação, já que elas mesmas, como apontou MacIntyre, podem demandar explicação. O tipo-ideal não tem como ser enquadrado no estrito campo da justificação indutiva por não se tratar de um conceito geral ao qual são subsumidas as instâncias particulares representativas dos casos concretos. O tipo-ideal é um construto teórico mentalmente elaborado com o intuito de fazer explicativamente frente ao que está disperso e se mostra fragmentário na experiência. Por meio dele se pode, por exemplo, falar de capitalismo, liberalismo, socialismo, Estado etc. É forjado pela síntese de muitos fenômenos individuais difusos, mais ou menos presentes e ocasionalmente ausentes, fornecedores de um esquema analítico unificado pela acentuação unilateral de um ou vários pontos de vista. A pureza conceitual que lhe atribui Weber jamais encontra correlação isomórfica com os eventos reais em virtude de o tipo-ideal não ser um geral *extraído dos particulares*, e sim uma criação interpretativa “utópica”, um conceito-limite com o qual se podem comparar os fenômenos concretos com vistas a explicar *alguns* de seus componentes distintivos. A análise de Aron (1953, p. 86) é esclarecedora:

por não ser possível definir “romântico”, “grego” ou “chefe de empresa” por caracteres próprios a todos os românticos, a todos os gregos, a todos os chefes, nem através da média dos caracteres dos indivíduos pertencentes ao grupo considerado, “estilizamos”, isto é, conservamos tão-somente o

que se nos afigura característico, ampliamos o tipo. Daí a definição de tipo-ideal como uma “imagem mental” obtida não por generalização dos traços comuns a todos os indivíduos, mas por racionalização utópica.

Consideramos que a exposição que Domingues faz de Weber é altamente elucidativa por mostrar que são os vínculos com a matriz filosófica hermenêutica que conferem à sociologia compreensiva o que tem de mais importante e singular: o projeto de *captar* o sentido que os agentes concedem a suas ações pelo estabelecimento de diálogo com eles, construindo categorias de sentido empregadas como *metasentidos*. O que se pode discutir é se o tipo dialogal de compreensão tem como ser compatibilizado com modelos tradicionais de explicação como o estatístico-probabilístico e o nomológico-dedutivo. Se o *sentido* faz parte do que se estuda e também está presente nas teorias reconstrutivas dos cientistas, a aplicação das técnicas empíricas – não empiristas! – de pesquisa fica prejudicada. O livro de Domingues, ao estabelecer a filiação de Weber à hermenêutica, evidencia sobre que alicerces filosóficos foi erigida a sociologia *compreensiva*. O grande desafio é o de como juntar sentido, causa e tipo-ideal numa mesma teoria social.

A exigência weberiana de só conferir relevância às regularidades da conduta quando *significativas*, costuma na prática ser desrespeitada, uma vez que a maioria dos pesquisadores se dá por satisfeita quando consegue identificar padrões de ocorrência ou nexos causais. Só que para Weber (1979, p. 11), “uma correta interpretação causal de uma ação *típica* (tipo de ação compreensível) significa que a ocorrência considerada típica se oferece com adequação de sentido (em algum grau) e que também pode ser comprovada como causalmente adequada (em algum grau). Caso falte a adequação de sentido encontramos apenas diante de uma probabilidade estatística insuscetível de compreensão (ou compreensível de modo incompleto). E isso se dará ainda que conheçamos a regularidade no desenvolvimento do fato (tanto exterior quanto psíquico) com máxima precisão e ainda que seja determinável quantitativamente (...) Somente as regularidades estatísticas que correspondem ao sentido visado compreensível” de uma ação constituem tipos de ação passíveis de compreensão (...) isto é, são “leis sociológicas”.

Nada há de censurável em buscar uniformidades na fantástica diversidade dos fatos sociais e culturais. O problema é saber se a esse tipo de objetivo se pode juntar, com confiabilidade metodológica, a tarefa de apreender sentidos. É infantil renegar as técnicas de pesquisa tradicionais – que expressam preocupação em descrever fidedignamente os fatos em busca de padrões ou regularidades e em testar hipóteses em busca de sua gradual e crescente confirmação – por pura aversão filosófica ao empirismo. Adotar técnicas

metodológicas “avançadas” que a nenhum conhecimento levem é vitória de Pirro. Numa época como nossa em que se reduz o conhecimento a construção social, quase tudo da filosofia da ciência tradicional tende a ser qualificado de “positivista”. Weber produziu a mais proficiente reflexão epistemológica no âmbito da sociologia porque procurou, para lidar com as peculiaridades dos fatos sociais, conciliar ou superar, um pouco à maneira de Kant em relação ao empirismo e o racionalismo, a polarização entre a vertente nomotética e a idiográfica. Pode não ter conseguido pleno êxito, mas mostrou em que deve consistir a agenda metodológica que ambicione alcançar um conhecimento sobre os fatos sociais. Como a cultura, à diferença da natureza, é o lugar da criação, recriação e conservação de *significados* historicamente urdidos, seu estudo não tem como ser circunscrito à simples catalogação das ocorrências e de seus níveis frequenciais. A exigência de que a ação humana seja, pela captação de seu sentido, *compreendida*, e não simplesmente *explicada* por meio de uma generalização, é uma das razões pelas quais Weber tanto hostilizou a idéia de fundamentar a sociologia numa outra ciência como a fisiologia, a psicologia naturalista ou a biologia.

Pesquisas circunscritas à formulação de uniformidades causais e à explicação de fatos individuais por sua subsunção a leis gerais estariam fadadas ao fracasso por atuarem em conformidade com uma metodologia que, apesar de extraída da *suposta* prática das ciências naturais, se revela incapaz de dar conta da especificidade do social: a fabricação do sentido pela consciência em processos de interação. É por essa razão que Weber (1979, p. 13) frisa que é-nos impossível “compreender” o comportamento das células uma vez que delas só podemos observar as relações funcionais relevantes e generalizar tudo aquilo que ocorre nos limites dos casos constatados. Isto faz com que em ciências sociais o conhecimento seja, no entender de Weber, mais hipotético e fragmentário, mas nem por isso menos válido e valioso.

Os ataques dos positivistas, as críticas dos wittgensteinianos, como Winch, e dos fenomenólogos, como Schutz, e a vinculação, tão bem apontada por Domingues, de Weber com a hermenêutica deixam claro que estamos diante de uma sociologia que resiste a enquadramentos automáticos e esquemáticos. O indiscutível é que se trata de autor com teses que não se prendem a uma só tradição de pensamento. Uma sociologia encarada como uma ciência híbrida - generalizadora no plano causal e individualizadora na esfera do sentido – suscita problemas especiais na medida em que não pode ser pensada com base nas categorias de uma só filosofia. Impõe-se discutir como associar pressupostos filosóficos e técnicas de pesquisa díspares; e se ao tentar entrosá-los se consegue levar a bom termo o estudo de fatos que se distinguem por serem pré-interpretados. O fato de em Weber poder-se encontrar uma dupla matriz – a *significativa* e a causal – não nos impede de concordar

com a tese de Domingues de que seu vínculo maior é com a hermenêutica. Por ter recorrido a duas tradições epistemológico-filosóficas na construção de sua sociologia, Weber nos legou o problema de como promover, com eficácia metodológica, a integração sincrônica e diacrônica entre elas. Para enfrentar este tipo de problema o livro de Domingues foi forjado. E o resultado é excelente. Trata-se de uma das mais importantes contribuições à história da filosofia das ciências sociais no Brasil.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ABEL, T. The operation called Verstehen. *The American Journal of Sociology*, LIV, 1948.
- ARON, R. *La philosophie critique de l'histoire*. Essais sur une théorie allemande de l'histoire. Paris: Librairie J. Vrin, 1950.
- ARON, R. *La sociologia alemana contemporanea*. Trad. de Carlos Fayard. Buenos Aires: Paidós, 1953.
- ARON, R. The logic of the social sciences. In: Wrong, D. (org.) *Max Weber*. Nova Jersey: Prentice-Hall, 1970.
- BENDIX, R. *Max Weber: An intellectual portrait*. Nova Iorque: Anchor Books, 1962.
- CATLIN, G. Introduction, a tradução de *The rules of sociological method*. Nova Iorque: The Free Press, 1938.
- DOUGLAS, J. *The social meanings of suicide*. Londres: Routledge and Kegan Paul, 1967.
- HIRST, P. *Durkheim, Bernard and epistemology*. Londres: Routledge and Kegan Paul, 1975.
- LAZARFELD, P. & OBERSCHALL, A. Max Weber and empirical social research'. *American Sociological Review*, v. XXX, n. 2, abr. 1965.
- NEURATH, O. *Empiricism and sociology*. Editado por Marie Neurath e R. Cohen. Boston: D. Reidel Publishing Company, 1973.
- OUTHWAITE, W. *Understanding social life. The method called Verstehen*. Londres: George Allen & Unwin, 1975.
- RUDNER, R. *Philosophy of social science*. Nova Jersey: Prentice-Hall, 1966.
- SCHUTZ, A. *The phenomenology of the social world*. Trad. de George Walsh & F. Lehnert. Illinois: North Western University Press, 1967.
- SCHMAUS, W. *Durkheim's philosophy of science and the sociology of knowledge*. The University of Chicago Press, 1994.
- TAYLOR, S. *Durkheim and the study of suicide*. Nova Iorque: St. Martin's Press, 1982.
- WEBER, M. L'oggettività conoscitiva della scienza sociale e della politica. *Il metodo delle scienze storico-sociali*. Trad. de Pietro Rossi. Turim: Arnaldo Mondadori Editore, 1974.
- WEBER, M. *Economia y sociedad*. Trad. de José Echevarria et alli. 4. ed. México: Fondo de Cultura Económica, 1979.
- WINCH, P. (1976) *The idea of a social science and its relation to philosophy*. 9. ed. Londres: Routledge and Kegan Paul, 1976.